

Bùi Quang Khiêm

PHÉP TẮC

Điều-Hâu là tay săn mồi ác chiến, chắc chỉ chịu thua Ưng hay Đại Bàng. Gã không hòa đồng, mà sống tách biệt. Đạo gần đây, do hay kiếm ăn trong làng, đôi lúc mới qua lại xóm chim, thoát đến thoát đi.

Sự xuất hiện của gã rất phiền toái vì gã chuyên bắt gà, vịt của làng người. Gã lại rất háu ăn, ngày nào không bỏ xuống đàn gà ba, bốn bận, ngày đó chưa xong.

Bói-Cá lo lắng:

- Cứ đà này, rồi người ta sẽ lại săn chim, bù vào số gà bị mất. Tai họa thật khó lường.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách cả xóm chim họp lại, gây sức ép với gã. Thế rồi, xóm yêu cầu Điều-Hâu tới buổi họp do Bói-Cá chủ trì, đủ loài lớn bé tới dự.

Chúng loài góp ý nhao nhao. Nào là, Điều-Hâu bắt mồi phải có phép tắc. Bắt gà cũng tùy nơi tùy lúc, không gây oán thù chất ngất. Nào là, săn bắt vừa đủ thôi, phải báo cáo xóm về số lượng. Một số còn động viên gã tập chén sâu bọ, thậm chí ăn chay...

Nghe xóm kêu gào, gã không nói gì, chỉ gườm gườm.

Bói-Cá hỏi Cò:

- Gã nghe có hiểu không nhỉ?

Cò đáp:

- Hiểu chứ, nhưng chưa biết ý ra sao. Vậy, từng phần một, bắt gã phải thống nhất với đại diện xóm, rồi mới họp tiếp.

Bói-Cá nghe lọt tai, liền đưa ra phiên tổng hợp ý kiến, có bốn phần phép tắc. Kết thúc mỗi phần, cắt cử một phiên dịch thống nhất lại, ghi biên bản với gã ở sau phòng họp. Điểm chỉ vào biên bản xong, mới bàn tiếp phần sau. Bốn đại diện là Sẻ, Gáy, Sáo và Khướu.

Từng phần một, dù phải thảo luận với đại diện hơi lâu, nhưng Điều-Hâu đều nộ lại biên bản đã nhất trí và điểm chỉ. Xong việc, Điều-Hâu về. Xóm tổng kết nốt rồi nghỉ, cảm thấy nhẹ nhõm.

Riêng Bói-Cá chưa yên tâm hoàn toàn:

- Xong biên bản, nhưng cần nghe ý kiến bốn đại diện!

Tìm mãi chẳng thấy bốn vị đại diện. Chỉ còn lại bãi lông cánh, lông cổ, vương vãi khắp góc cây.

Châu Chàng

**Thông tin bổ sung*: Câu chuyện được tập hợp lại trong *Ngụ ngôn Bói Cá* (2021 [1]) và xuất bản tiếng Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề *The Kingfisher Story Collection* năm 2022 [2].

References

[1] Hoàng, V. Q. (2021). *Ngụ Ngôn Bói Cá*. <https://books.google.com/books?id=kycrEAAAQBAI>

[2] Vương, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>